

DONIESIENIA

Short notes

Drugie stwierdzenie *Pentarthrum huttoni* WOLLASTON, 1854 (Coleoptera: Curculionidae, Cossoninae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1175631>

The second record of *Pentarthrum huttoni* WOLLASTON, 1854 (Coleoptera: Curculionidae, Cossoninae) in Poland

Pentarthrum huttoni WOLLASTON, 1854 to przedstawiciel licznego rodzaju, którego gatunki zamieszkują głównie rejony tropikalne. W Palearktyce znane są dwa gatunki, z których jeden występuje w Chinach, a drugi jest dużo szerzej rozmieszczony i występuje, oprócz Europy, także w Nearktyce i Neotropiku (ALONSO-ZARAZAGA M.A. *et al.* 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas SEA 8, Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A.*: 730 pp.). W Europie *P. huttoni* znany jest z nielicznych stanowisk w Europie Zachodniej, jego zasięg rozciąga się od Hiszpanii do zachodniej Polski. Stanowiska z Rosji, Słowacji i Danii są uznawane za pomyłkowe (HALMSCHLAGER E. *et al.* 2007. First record of the wood boring weevil, *Pentarthrum huttoni*, in Austria (Coleoptera: Curculionidae). *Journal Pest Science* 80(1): 59–61).

W Polsce *P. huttoni* był odnotowany po raz pierwszy stosunkowo niedawno, na podstawie pojedynczego okazu z lat 70. odłowionego w Brzegu, prawdopodobnie w parku miejskim (STACHOWIAK P., WANAT M. 2001. Pierwsze stwierdzenie *Pentarthrum huttoni* WOLLASTON w Polsce, oraz klucz do oznaczania środkowoeuropejskich rodzajów Cossoninae (Coleoptera: Curculionidae). *Wiadomości Entomologiczne* 20(1–2): 33–41). Ponieważ gatunek ten nie znalazł się w kluczu do oznaczania polskich przedstawicieli Cossoninae (SMRECZYŃSKI S. 1972. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. *Klucze do Oznaczania Owadów Polski* 19(98d): 195 pp.), STACHOWIAK P. & WANAT M. (2001; *ibidem*) przedstawili jego diagnozę, dokładny opis morfologiczny wraz z rysunkami oraz zaktualizowany klucz do przedstawicieli środkowoeuropejskich rodzajów Cossoninae.

Poniżej przedstawiam drugie doniesienie na temat *P. huttoni* w Polsce wraz z osobliwymi okolicznościami jego znalezienia:

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Prądnik Czerwony, osiedle Wieczysta [DA24], listopad 2017, liczne okazy, odłowiono 10 exx, leg. Joanna Merstein.

Informacja o stwierdzeniu gatunku pojawiła się po raz pierwszy na Polskim Forum Entomologicznym, gdzie autorka obserwacji przedstawiła zdjęcie tego ryjkowca, wraz z informacją, że licznie zaczął pojawiać się w jej domu przy okazji przeprowadzanego remontu (<http://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=37346>). Dom znajduje się w bliskim sąsiedztwie starych zabudowań i Parku Lotników Polskich. Dzięki uprzejmości Pani Joanny otrzymałem 10 okazów, które okazały się być *Pentarthrum huttoni*.

Owady pojawiły się przy okazji remontu pokoju, gdzie między innymi demontowano panele podłogowe. Pewną ich liczbę odnotowano w starym łóżku oraz liczne martwe osobniki pod listwami przypodłogowymi. Nie odnaleziono śladów ich żerowania czy innych stadiów rozwojowych. Biologicznie gatunek jest związany, podobnie jak większość *Cossoninae*, z martwym drewnem, głównie liściastym. Znajdywany był zarówno w naturalnym środowisku, jak i w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych (STACHOWIAK P. & WANAT M. 2001 *ibidem*).

Ciekawostką jest fakt, że pierwsze jego stwierdzenie w Austrii miało miejsce w katakumbach kościoła św. Michała w centrum Wiednia, gdzie zasiedlał on XVIII-wieczne trumny. Udało się pozyskać kilkadziesiąt okazów *in situ*, a kolejne wyhodowano z wiekowego drewna trumien. Autorzy tego doniesienia (HALMSCHLAGER E *et al.* 2007. *ibidem*) podkreślają, że otwory wentylacyjne krypty zostały zamurowane w latach 40. XX wieku, co niemal odcięło tę część świątyni od świata zewnętrznego. Niesamowitym zbiegiem okoliczności jest fakt, że Autorka znaleziska posiada łóżko z elementami z surowego drewna pochodzące właśnie z Wiednia, jednak bez śladów żerowania chrząszczy.

Trudno stwierdzić na podstawie posiadanych informacji, czy obecność *P. huttoni* w tej części Krakowa ma charakter naturalny, na co może wskazywać bliskie sąsiedztwo rozległego, miejscami zaniedbanego parku; czy też mamy tutaj do czynienia z zawleczeniem, co z kolei sugeruje obecność starych, drewnianych elementów w domu, także pochodzących z południowej Europy. Na tym etapie kwestię tę trudno rozstrzygnąć, jednak sam fakt odnalezienia tego gatunku na drugim stanowisku w Polsce, z wyraźną sugestią, że może on w naszym kraju mieć charakter synantropijny, jest wart odnotowania.

Składam serdeczne podziękowania Pani Joannie Merstein za inicjatywę i przesłanie mi okazów do weryfikacji.

Pięć okazów *P. huttoni* pozostanie w moim zbiorze, trzy okazy zostaną przekazane do kolekcji Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, a kolejne dwa do kolekcji Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

MIŁOSZ A. MAZUR, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością,
Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, Opole
milosz@uni.opole.pl

Accepted: 6 February 2018; published: 19 February 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>